

Design of a photovoltaic shutter for a historic mansion

Competence Centre Envelopes and Solar Energy

Stephen Wittkopf, Samuel Summermatter, Xu Ran

stephen.wittkopf@hslu.ch

Energy Forum – Advanced Building Skins Conference

Expo Bern, 4.11.2015

Agenda

1. Position
2. References
3. Design 1
4. Design 2
5. Final design
6. Next steps
7. Acknowledgements

Position

Masterplan M 1:200

Südfassade Bestand M 1:200

Position der anzu-
bringenden Anlagen

References

Architectural Sliding Shutters
Barcelona, Spain

PV Sliding Shutters
Stylepark.com Leipzig, Germany

ERNUEBARE ENERGIEN

Stephen Wittkopf und Monika Gold verfolgen den Druck der Muster bei der Glas-Tisch-AG.

Schön viel Strom produzieren

Buntbedrucktes Glas und eine hohe Lichtdurchlässigkeit schliessen sich normalerweise aus. Ein interdisziplinäres Team der Hochschule Luzern hebt diesen Widerspruch nun auf – zu Gunsten einer weiteren Verbreitung der Photovoltaik.

Obwohl die Sonne eine verlässliche Energiequelle ist, deckt Photovoltaik heute nur ein Prozent des Energieverbrauchs der Schweizer Bevölkerung. Gerade alpine Regionen zählen zwar viele sonnige Tage im Jahr, im Winter bleiben die Solarpanels auf den Dächern aber während Monaten zugedeckt und können die Sonnenstrahlen nicht in Energie umwandeln. Wenn sich die Panels an der Ost- oder der Westfassade des Gebäudes befinden würden, wäre das Problem gelöst. Weil aber die blauschwarz schimmernden Panels optisch selten mit

66 Hochschule Luzern 21.2015

Printing on PV Glas
Hochschule Luzern

Design 1

Lucerne University of Applied Sciences and Arts
HOCHSCHULE LUZERN
Kompetenzzentrum Energy and Solar Energy
Hochschule Luzern - Technik und Architektur

Stephen Wittkopf, Samuel Summermatter, Ran Xu

Perspektive Südfassade: PV Module auf durchsichtigen Glaspaneele
Tageszeit: 21. Juni, 12:00 Uhr

Perspektive Südfassade: PV Module auf schwarzen Glaspaneele
Tageszeit: 21. Juni, 12:00 Uhr

Innenperspektive hinter PV Module auf durchsichtigen Glaspaneele
Tageszeit: 21. September, 12:00 Uhr

Innenperspektive hinter PV Module auf schwarzen Glaspaneele
Tageszeit: 21. September, 12:00 Uhr

Projektbeschreibung

Das Gebäude wurde ca. im Jahre 1920 gebaut und in die kantonale Denkmalkategorie B eingestuft. Das Originalsehen des Hauses sollte so weit wie möglich erhalten werden, und unter diesen Rahmenbedingungen die Energieeffizienz durch PV-Anlagen verbessert werden. Demzufolge werden schiebbare Fensterläden aus PV und bedruckte Gläser auf der Südfassade installiert, deren Glasmuster die originale Fensterläden von Aussehen her nachahmen. Die Flatglasungen auf den Glazings sollen ca. 80% des eigentlichen Energieertrages der PV Paneelen bringen.

Lageplan

PV Module auf durchsichtigen Glaspaneele ohne bedruckte Glazings

PV Module auf schwarzen Glaspaneele ohne bedruckte Glazings

Lucerne University of Applied Sciences and Arts
HOCHSCHULE LUZERN
Kompetenzzentrum Energy and Solar Energy
Hochschule Luzern - Technik und Architektur

Stephen Wittkopf, Samuel Summermatter, Ran Xu

PV Ansicht Vorne M 1:5

PV Ansicht Hinten M 1:5

Gedächte Glas M 1:5

Verkaufte Detailschnitt oben M 1:1

Verkaufte Detailschnitt unten M 1:1

Kabelführung PV Paneele geschlossene M 1:10

Kabelführung PV Paneele offene M 1:10

Labels in drawings include: Durchsichtsbänder, Alu-Abstreifkanten (P-Schicht), Invertierte Silikon-Überlappung, Rahmen, Weibliches Anpressen (Dichtung PV), Glasverkleber, Klebefuge, Klebefuge (20 mm), Klebefuge (10 mm), Klebefuge (5 mm), Klebefuge (2 mm), Klebefuge (1 mm), Klebefuge (0.5 mm), Klebefuge (0.2 mm), Klebefuge (0.1 mm), Klebefuge (0.05 mm), Klebefuge (0.02 mm), Klebefuge (0.01 mm), Klebefuge (0.005 mm), Klebefuge (0.002 mm), Klebefuge (0.001 mm), Klebefuge (0.0005 mm), Klebefuge (0.0002 mm), Klebefuge (0.0001 mm), Klebefuge (0.00005 mm), Klebefuge (0.00002 mm), Klebefuge (0.00001 mm).

Design 2

Luzerne University of Applied Sciences and Arts
HOCHSCHULE LUZERN
Kompetenzzentrum Energies and Solar Energy
Hochschule Luzern - Technik und Architektur

Stephen Wittkopf, Samuel Summermatter, Ran Xu

Perspektive Südfassade: PV Module auf durchsichtigen Glaspaneelen
Tageszeit: 21. Juni, 12:00 Uhr

Perspektive Südfassade: PV Module auf schwarzen Glaspaneelen
Tageszeit: 21. Juni, 12:00 Uhr

Innereperspektive hinter PV Module auf durchsichtigen Glaspaneelen
Tageszeit: 21. September, 12:00 Uhr

Innereperspektive hinter PV Module auf schwarzen Glaspaneelen
Tageszeit: 21. September, 12:00 Uhr

Projektbeschreibung

Das Gebäude wurde ca. im Jahre 1920 gebaut und in die kantonale Denkmalkategorie B eingestuft. Das Originalaussehen des Hauses sollte so weit wie möglich beibehalten werden, und unter diesen Rahmenbedingungen die Energieeffizienz durch PV-Anlagen verbessert werden. Dementsprechend schiebbarer Fensterläden aus PV und bedruckte Gläser auf der Südfassade installiert, deren Glaswolle die originale Fensterläden von aussen her nachahmen. Die Feldgestaltungen auf den Glazings sollen ca. 80% des eigentlichen Energieertrages der PV Paneelen bringen.

Lageplan

PV Module auf durchsichtigen Glaspaneelen ohne bedruckte Glazings

PV Module auf schwarzen Glaspaneelen ohne bedruckte Glazings

Luzerne University of Applied Sciences and Arts
HOCHSCHULE LUZERN
Kompetenzzentrum Energies and Solar Energy
Hochschule Luzern - Technik und Architektur

Stephen Wittkopf, Samuel Summermatter, Ran Xu

PV Ansicht vorne M 1:10

PV Ansicht hinten M 1:10

Bedruckte Glazing M 1:10

Vertikaler Detailschnitt oben M 1:1

Kabelführung PV Paneele geschlossen M 1:20

Vertikaler Schnitt M 1:5

Vertikaler Detailschnitt unten M 1:1

Kabelführung PV Paneele offen M 1:20

Vertikaler Schnitt M 1:5

Final design development

Final design – Sliding and guiding rails

Final design – structural analysis

9. FEM-Analysen mit eingekürzten Ankerschienen auf Basis Abschnitt 8 (Alle Eingaben und Auswertungen auf Gebrauchsniveau)

Situation «auf» mit eingekürzten Laufschienen und exzentrischen Lagerungspunkten (grün markiert)

Situation «zu» mit eingekürzten Laufschienen und exzentrischen Lagerungspunkten (grün markiert)

D: Modell 3.2-3.2-1400 mit Backrail a
Max. im Hauptachsensystem 2
Typ: Max. im Hauptachsensystem
Einheit: MPa
Zeit: 1
06.05.2015 11:50

Max. Hauptzugspannung mit ca. 36 N/mm^2 im vorderen Glas ESGH i.O.

D: Modell 3.2-3.2-1400 mit Backrail a
Max. im Hauptachsensystem
Typ: Max. im Hauptachsensystem
Einheit: MPa
Zeit: 1
06.05.2015 11:50

Max. Hauptzugspannung mit ca. 53 N/mm^2 im hinteren Glas ESGH tolerierbar i.O.

Final design – Layers and elevation

Final design - Printing

Final design – Cell layout

Final design – Print and mechanical mockups

Final design – PV module mockup

Next steps

- Functional mockup
- Review
- Series manufacturing and installation
- On-site assessment
- Pilot and Demonstration
- Product certification

Acknowledgements

- Üserhuus AG: Technology Transfer
- Glas Trösch: Printed glass supply
- BeNetz: Mechanical and electrical planning
- HSLU CC Fassaden & Metallbau:
Structural analysis
- Megasol: PV module lamination
- Nidwalden Heritage Conservation:
Design review
- Hochschule Luzern: Co-funding

www.hslu.ch/ccease

